

LOGISTIKADA SUN’IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Xudoyberdiyev Valijon Mirfayoziddin o’g’li

magistratura talabasi, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
Universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225404>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Sun’iy intellekt (SI) texnologiyalarini qo’llash mumkin bo’lgan logistikaning yo’nalishlari va ulardan olinishi mumkin bo’lgan samara hamda bu borada AQSH nig Amazon kompaniyasi tajribasi o’rganiladi. SI logistika boshqaruviga yondashuvni o’zgartiradigan muhim omilga aylanayotganligi va iqtisodiyoti ichki va xalqaro savdoga bog’liq bo’lgan O’zbekistonda logistikaga SI texnolo’giyalarini joriy etilishi samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va xizmat ko’rsatish sifatini yaxshilash uchun imkoniyatlarni ochishi takidlanadi. SI-dan foydalanish logistikani o’zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashtirishga yordam berishi va mamlakatning global iqtisodiyotdagi mavqeyini yaxshilanishiga olib kelishi takidlanadi.

Kalit so’zlar: sun’iy intellekt, inventarizatsiya, infratuzilma, talabni prognozlash, mashrutni optimallashtirish.

Аннотация. В данной статье рассматриваются направления логистики, в которых могут быть применены технологии искусственного интеллекта (ИИ), и результаты, которые могут быть получены от их использования, а также изучается опыт американской компании Amazon в этой области. Подчеркивается, что ИИ становится важным фактором, меняющим подход к управлению логистикой, и что внедрение ИИ-технологий в логистику в Узбекистане, экономика которого зависит от внутренней и международной торговли, открывает возможности для повышения эффективности, снижения затрат и улучшения качества обслуживания. Указывается, что использование ИИ помогает адаптировать логистику к изменяющимся рыночным условиям и улучшает позиции страны в глобальной экономике.

Ключевые слова: искусственный интеллект, инвентаризация, инфраструктура, прогнозирование спроса, оптимизация маршрутов.

Abstract. This article examines the areas of logistics where artificial intelligence (AI) technologies can be applied, the benefits that can be derived from their use, and the experience of the American company Amazon in this field. It is emphasized that AI is becoming an important factor changing the approach to logistics management and that the introduction of AI technologies in logistics in Uzbekistan, whose economy depends on domestic and international trade, opens up opportunities for increasing efficiency, reducing costs, and improving service quality. It is noted that the use of AI helps to adapt logistics to changing market conditions and improves the country's position in the global economy.

Keywords: artificial intelligence, inventory management, infrastructure, demand forecasting, route optimization.

Mavzuning dolzabligi. Logistik boshqaruvning an’anaviy usullari, samaradorlik va aniqlikga yuqori talablar yuzaga kelgan sharoitlarda cheklangan imkoniyatlarga ega. O’zbekistonda xalqaro savdo oqimining o’sishi sababli va infratuzilmani kengaytirish bilan mintaqaviy hamda global darajada raqobatbardoshlikni oshirish yo’lida SI texnologiyalarini qo’llash talabga aylanib bormoqda.

Asosiy qisim. O'zbekistonda, logistikada SI-ni qo'llashning asosiy yo'nalishlari:

Transport oqimlarini tartibga solish; Marshrutlarni rejalashtirish va yuk tashishni boshqarish uchun SI-dan foydalanish yoqilg'i xarajatlarini kamaytiradi va yetkazib berish vaqtini qisqartiradi.

Talabni baholash va inventarizatsiyani boshqarish; SI tovarlarga bo'lgan talabning o'zgarishini aniqroq bashorat qilishga, inventarizatsiyani optimallashtirishga va tanqislik yuzaga kelishi yoki ortiqcha zaxiralar tashkil etilishini oldini olishga yordam beradi. Bu ayniqsa O'zbekiston iqtisodiyotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan qishloq xo'jaligi va sanoat tovarlariga ta'sir qiladi.

SI texnologiyalarini integratsiya qilish va jadal joriy etish uchun davlatda "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasiga muvofiq malakali kadrlar tayyorlanadi shuningdek uni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Sun'iy intellekt texnologiyalarini iqtisodiyot va ijtimoiy sohalar davlat boshqaruvi tizimida ishlab chiqish va ulardan foydalanishda yagona talablar, javobgarlik, xavfsizlik va shaffoflikni belgilovchi normativ-huquqiy bazani ishlab chiqish tasdiqlangan¹.

Ombor operatsiyalarini monitoring qilish va boshqarish; SI texnologiyalarini tadbiiq etish, tovarlarni qayta ishlash va saqlashni yaxshilashga, omborlardagi jarayonlarni avtomatlashtirishga va logistika tizimining umumiy samaradorligini oshirishga imkon beradi.

O'zbekiston iqtisodiyoti uchun SI-ni logistika jarayonlarida qo'llashning afzalliklari: SI xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirilishga, yetkazib beruvchilar va iste'molchilar o'rtasidagi o'zaro aloqani yaxshilanishga va ta'minot jarayonini tezlashtirilishga sabab bo'ladi. Shuningdek, kichik va o'rta biznesga, raqamli iqtisodiyot sharoitlariga moslashishga yordam beradi hamda eksport uchun yangi imkoniyatlarni ochadi.

SI logistika jarayonlarini sezilarli darajada yaxshilash potentsialiga ega bo'lsa-da, O'zbekistonda infratuzilmani raqamlashtirishning yetarli emasligi kabi to'siqlar saqlanib qolmoqda. Ushbu muammolarni hal qilish inson resurslarini rivojlantirish, qonunchilik bazasini takomillashtirish va SI-ni joriy etish uchun rag'batlantiruvchi shart-sharoitlarni yaratishni o'z ichiga olgan tizimli yondashuvni talab qiladi.

O'zbekiston sharoitida, logistikada SI-ni joriy etishning muammolari va istiqbollari:

O'zbekiston iqtisodiyoti geografik joylashuvi tufayli asosan logistika va transport infratuzilmasiga bog'liq. Dengizga chiqishdagi noqulayliklar xalqaro savdo uchun quruqlik transporti yo'llaridan samarali foydalanishni talab qiladi. Yuk tashishning asosiy turlari temir yo'l, avtomobil va havo transporti bo'lib, unda temir yo'l va avtomobil transportlari asosiy o'rin egallaydi. O'zbekistonning logistika sektoridagi asosiy vazifalar transport xarajatlarini optimallashtirish, yetkazib berish vaqtini qisqartirish va infratuzilma holatini yaxshilashdan iborat.

Hukumatning infratuzilmani yaxshilash va logistika markazlari tarmog'ini yaratish bo'yicha harakatlariga qaramay, sanoat raqamlashtirish muammolariga duch kelmoqda, shuning uchun jarayonlar rivojlangan mamlakatlarga qaraganda kamroq samaraliligicha qolmoqda. SI-dan foydalanish logistikani modernizatsiya qilish va tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish uchun asosiy vosita bo'lishi mumkin.

Sun'iy intellekt O'zbekistonda logistikada bir nechta muhim vazifalarni hal qilish uchun ishlatilishi mumkin:

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori: <https://lex.uz/ru/docs/5297051#5297480>

Marshrutni optimallashtirish va yuklarni boshqarish; Marshrutni rejalashtirish uchun SI-dan foydalanib, transport vositalarini samarali taqsimlash, tirbandlikni tahlil qilish va ob-havo sharoiti, tirbandlik va mijozlar ehtiyojlariga qarab marshrutlarni optimallashtirish mumkin. SI bilan integratsiya qilingan dasturiy ta'minot yuk mashinalari uchun yo'nalishlarni avtomatik ravishda o'zgartirishi mumkin, bu esa yoqilg'i xarajatlarini va etkazib berish vaqtini kamaytiradi. Masalan, yo'l infratuzilmasi tez-tez yuklamaga uchrayotgan O'zbekistonda, SI muddatlarni saqlab qolish va tovarlarni yetkazib berish muddatini qisqartirishda hal qiluvchi omil bo'lishi mumkin.

Talabni prognozlash va inventarizatsiyani boshqarish; SI statistik ma'lumotlarni, joriy talab va tendentsiyalarni tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lib, kompaniyalarga mahsulotga bo'lgan ehtiyojlarni bashorat qilishga imkon beradi. O'zbekiston qishloq xo'jaligi sektorida bu ortiqcha mahsulotni saqlash xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi, shuningdek, talab yuqori bo'lgan davrda tanqislikning oldini olishga yordam beradi. Talabni prognozlash logistika kompaniyalariga yetkazib berishni yaxshiroq rejalashtirishga yordam beradi, bu ayniqsa oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash sohasi uchun foydalidir, bu yerda tovarlar buzilishga moyil va aniq rejalashtirishni talab qiladi.

Omborni avtomatlashtirish va ta'minot zanjirini boshqarish; Omborlarda SI tovarlarni joylashtirishni optimallashtirish, buyurtmalarni yig'ish va qayta ishlashni yaxshilash, inventarizatsiyani nazorat qilish uchun ishlatilishi mumkin. SI-ga asoslangan robot tizimlari tovarlar va qadoqlash harakati bilan bog'liq vazifalarni bajarishi mumkin, bu esa jarayonlarni tezlashtiradi va xatolar ehtimolini kamaytiradi. Avtomatlashtirish, shuningdek, malakali kadrlar etishmasligini hisobga olgan holda, O'zbekiston uchun foydali bo'lishi mumkin bo'lgan saqlashni optimallashtirish va qo'l mehnati xarajatlarini kamaytirish uchun ham muhimdir.

Ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish; SI talab va taklif, transport oqimlari va iste'molchilar imtiyozlari to'g'risidagi ma'lumotlarni tahlil qilishni yaxshilashi mumkin. Ushbu ma'lumotlar kompaniyalarga bozordagi o'zgarishlarga samarali moslashishga va ta'minot va tarqatish bo'yicha asosli qarorlarni qabul qilishga imkon beradi. Rivojlanayotgan O'zbekiston bozori sharoitida bu juda muhimdir, chunki kompaniyalar xavf-xatarlarni minimallashtirish va rentabellikni oshirishga intilmoqda.

Mijozlarga xizmat ko'rsatish va xizmatlarni personallashtirish; SI logistika kompaniyalariga xizmatlarni mijozlarning individual ehtiyojlariga moslashtirishga imkon beradi, masalan, moslashuvchan yetkazib berish vaqtlarini, real vaqtda buyurtmalarni kuzatib borish va buyurtma holati haqida avtomatik bildirishnomalarni taklif qilish shular jumalsidandir. Bu xizmat sifatini yaxshilaydi va mijozlar sodiqligini mustahkamlashga hissa qo'shadi, bu o'sib borayotgan raqobat fonida, ayniqsa, muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston iqtisodiyotida SI-ni logistikada qo'llash ko'plab afzalliklarga ega:

IT sohasida yangi ish o'rinlarini yaratish. SI texnologiyalarining rivojlanishi bilan ixtisoslashgan ko'nikmalarni talab qiladigan yangi ish o'rinlari yaratilmoqda, bu esa IT va logistika sohasida yuqori malakali kadrlarni tayyorlashni rag'batlantiradi;

Barqarorlik. Marshrutni optimallashtirish va resurslarni boshqarish CO₂ chiqindilarini kamaytiradi va logistikaning ekologik ko'rsatkichlarini yaxshilaydi;

Xarajatlarni kamaytirish. Transport, omborxonalar va inventarizatsiyani boshqarishni soddalashtirish operatsion xarajatlarni kamaytiradi. Bu esa o'zbek kompaniyalariga mintaqaviy va global bozorlarda raqobatbardosh bo'lishga imkon beradi;

Samaradorlikni oshirish. Jarayonlarni avtomatlashtirish va prognozlashning aniqligi inson xatosi bilan bog'liq xarajatlarni minimallashtirishga va xodimlarning mahsuldorligini oshirishga

yordam beradi;

Bizning fikrimizcha, raqamlik texnologiyalarga asoslangan yetkazib berish jarayonlarida sun'iy intellektdan foydalanish borasida halqaro kompaniyalar amaliyotini o'rganish hamda undan foydalanish yuqori samara berishi mumkin. Jumladan, AQSHning ilg'or logistik kompaniyasi Amazon qariyb 25 yildan buyon SI va zamonaviy robot texnologiyalarni taminot zanjirlarini yaxshilashda qo'llab kelmoqda. Kompaniyaning rasmiy veb-saytida bayon qilinishicha 750 000 dan ortiq mahsus robot qurilmalar yuqori takrorlanishga ega vazifalarni bajarishda hodimlarga yordam beradi. Ushbu texnologiya yangi inventoarlarni qabul qilish, saralash va ularni joylashtirish jarayonini 75% ga tezlashtirgan. Bu orqali Amazon, xaridorlar va sotuvchilarga qulaylik yaratish uchun, yangi mahsulotlarning ro'yxatini veb-saytga tezroq joylashtirishi mumkin. Undan tashqari, omborlarda buyurtmalarni yig'ish va tayyorlash uchun sarflanadigan vaqtni 25% ga qisqartirgan. Bu yetkazib berish markazlariga, bayram kunlari kunlik individual buyurtmalar bilan ishlash imkoniyatini 60 000 dan 110 000 ga oshirishga zamin yaratadi.

2023-yil Amazon SI texnologiyalarini mahsulotlar bilan bog'liq bozor malumotlarini taxlil qilish va 400 milliondan ortiq mahsulotlarga nisbatan bo'lishi kutilayotgan kunlik bozordagi talabni baholashda ishlatadi. Ananaviy, bozordagi talabni baholash uslublari odatda eski malumotlarga asoslanishi sababli, bozordagi kutilmagan o'zgarishlar ushbu tahlil natijalaridagi jiddiy chetlanishlarga olib kelishi mumkin. Lekin Amazonning SI-ga asoslangan uslubi turli manbalardan keladigan, katta hajimdagi hozirgi vaqt malumotlarini tahlil qilishga imkon beradi. Ushbu hozirgi vaqt malumotlari manbalariga quyidagilar kiradi:

Sotuv malumotlari;

Ijtimoiy tarmoqlardagi trendlar;

Iqtisodiy ko'rsatkichlar;

Ob-havo sharoitlari;

Masalan, yaqinlashib kelayotgan bo'ron ma'lum bir mintaqaga ta'sir qilishi bashorat qilinsa, SI tizimi zarur bo'lganda mahsulotlarni mavjud bo'lishini ta'minlash uchun yaqin atrofdagi omborlarda inventarizatsiya darajasini o'zgartirishi mumkin. Ushbu aniqlik darajasi kompaniya uchun qimmatga tushadigan zaxiralar va ortiqcha inventarizatsiya ehtimolini kamaytiradi.

Yaqinda Amazon SI orqali mahsulotlarni ortish jarayonlari bo'ylab havfsizlikni taminlashni takomillashtirish tizimini ishlab chiqqan. Ushbu tizim quyidagicha ishlaydi:

Ombor hodimlari va jamoasi treylarga navbatdagi tegishli yuklarni ortadi;

Omborxonada eshiklarini yopishdan oldin mahsus ilova tizimi treylarning ichki qismini suratga olishga va havfsizlik choralari amal qilinganligini tekshirishga ko'rsatma beradi;

Agarda suratlar qoniqarli bo'lsa tizim treylarni bo'shatadi va haydovchiga treylarni ulashga ruhsat beradi;

Aksincha tizim havfsizlik normalardagi chetlanishlarni aniqlasa ushbu normalar bajarilgunga qadar treylar bo'shatilmaydi;

Barcha holatlarda treylar suratlari Amazonning SI modeliga, analiz qilish uchun yuboriladi. Ma'sul hodimlar hatoni qanday tuzatishni bilmagan hollarda tizim ularni detallashtirilgan ko'rsatmalar bilan taminlaydi.

Amazon SI-ni katta samara bilan qo'llagan yana bir soha mahsulotlarni omborlardan mijozlarga yetkazishdir. SI kompaniyaning logistika tarmog'ini bir necha muhim usullar bilan optimallashtirishga imkon berdi:

Dinamik marshrutni rejalashtirish; SI yordamida Amazon transport sharoitlari, ob-havo va boshqa omillarga qarab real vaqt rejimida yetkazib berish yo'nalishlarini o'zgartirishi

mumkin. Bu etkazib berish vaqtini va yoqilg'i xarajatlarini kamaytiradi va kompaniyaning barqarorlik maqsadlariga hissa qo'shadi.

Yuklarni taqsimlash. SI algoritmlari logistika tarmog'i orqali tovarlar oqimini tahlil qiladi va yo'llarning tirbantliklarni yuzaga keltirishga moyil qisimlaridan yurishni oldini olish uchun tovarlarning taqsimlanishini avtomatik ravishda sozlaydi. Bu hech qanday ombor yoki yetkazib berish yo'nalishining haddan tashqari ko'paymasligini ta'minlaydi, bu esa tezroq va ishonchli yetkazib berishga olib keladi.

1-rasm. Amazon kompaniyasining yetkazib berish tezligi ortishiga SI-ning tasiri.

1-rasmda Amazon kompaniyasining 2019 yildan 2023 yilgacha o'rtacha yetkazib berish vaqtining izchil qisqarishi ko'rsatilgan. Pastga tushish tendentsiyasi SI-ga asoslangan logistika optimallashtirishning ta'sirini, shu jumladan dinamik marshrutni rejalashtirish va ombor operatsiyalarini yaxshilashni ta'kidlaydi. Pasayish ayniqsa 2020 yildan keyin ko'zga tashlanadi, bu yerda SI innovatsiyalari yetkazib berish muddatini qisqartirishga va mijozlar ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi.

Xulosa

Logistikada sun'iy intellektdan foydalanish O'zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiya qilish yo'lidagi muhim qadamdir. Bu samaradorlik va raqobatbardoshlikni oshirish uchun katta imkoniyatlarni taqdim etadi. O'zbekiston, logistika sohasida XXI asr talablariga mos bo'lgan barqaror va samarali infratuzilmani yaratish orqali global iqtisodiyotning yanada integratsiyalashgan ishtirokchisiga aylanishi lozim.

Logistika sohasida SI-ni muvaffaqiyatli tatbiq etish uchun quyidagi choralarni ko'rish zarur:

Infratuzilmani rivojlantirish va texnologiyalardan foydalanish; Mintaqalar va logistika markazlarini jadal raqamlashtirish uchun shart-sharoitlarni yaratish, shu jumladan yuqori tezlikdagi internetga kirish va ma'lumotlar markazlarini yaratishni qo'llab-quvvatlash.

Malakali kadrlarni tayyorlash; SI, ma'lumotlarni boshqarish va tahlil qilish bo'yicha o'quv dasturlari va kurslarni ishga tushirish, mutaxassislarni xorijda malaka oshirishlariga sarmoya kiritish.

Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va investitsiyalar; Logistikada SI-ni joriy etadigan

kompaniyalar uchun subsidiyalar va soliq imtiyozlari taqdim etish, bu innovatsiyalarni rag'batlantiradi va xususiy investitsiyalarni jalb qiladi.

Normativ-huquqiy bazani moslashtirish; SI-dan logistikada, shu jumladan ma'lumotlar xavfsizligi va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish masalalarida foydalanish qoidalari va standartlarini ishlab chiqish.

Kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash; Kichik va o'rta korxonalarini qo'llab-quvvatlash uchun dasturlar yaratish zarur, shunda ular SI-ni logistika jarayonlariga integratsiyalashtirishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Arifjanova N.Z. Transport yo'nalishlarini optimallashtirishda sun'iy intellektni qo'llash // Universum: Texnika fanlari: elektron. Ilmiy. Journal. 2023. 5(110).
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori: <https://lex.uz/ru/docs/5297051#5297480>
3. Carsten Krause, Avgust 22, 2024 Amaliy tadqiqot: Amazonning AI-ga asoslangan ta'minot zanjiri: global logistikaning kelajagi uchun reja. The CDO times Insights delivered.
4. Sifted Team, Iyun 2, 2024, Amazon dunyodagi eng tezkor ta'minot zanjiriga aylanish uchun SI-dan qanday foydalanmoqda.